

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN İNSAN

KAYNAKLARI DEPARTMANI

YATIRIMLARININ ÖNEMİ VE ETKİSİ

Ekrem BULUT¹

<https://orcid.org/0000-0002-7086-1872>

Özet

Hızla değişen ve dönüşen bir dünyada teknolojinin de etkilemesiyle birlikte şirketler arasındaki rekabet küresel bir ölçüğe ulaşmıştır. Özellikle çok uluslu şirketlerin küresel rekabet ortamında rekabetçi kalmaları, yetenekli insan kaynaklarına bağlıdır. Çok uluslu şirketlerin faaliyet sahalarının genişliği beşeri kaynaklarını doğru ve verimli bir şekilde kullanmasını zorlaştırırken, sürdürülebilir rekabet açısından iyi yönetilmesini ise zorunlu bir duruma dönüştürmüştür. Bu çalışmada amaç, çok uluslu şirketlerin insan kaynakları departmanlarına hangi amaçlarla yatırım yaptıklarının ve bunu yaparken hangi araçlardan faydalandıklarının araştırılmasıdır. İnsan kaynakları yönetiminin şirketlere küresel rekabet ortamında sağladığı katkıların akademik yazına kazandırılması da bir diğer amaç olmaktadır. Çalışma amacına uygun olarak, akademik yazın tarama yöntemlerinden betimleyici araştırma yöntemi benimsenmiştir. Bu çalışma ile rekabetçi piyasalarda çok uluslu şirketlerin insan kaynakları departmanlarına yaptıkları doğrudan yatırımların rekabette avantaj sağladığı, şirketlerin karlılık ve sürdürülebilirlikleri açısından önem arz ettiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çok uluslu şirket, İnsan kaynakları, Sürdürülebilirlik, Yatırım

THE IMPORTANCE AND IMPACT OF HUMAN RESOURCES INVESTMENTS OF MULTINATIONAL COMPANIES

¹ Doktora Öğrencisi, Sosyal Politika, Kocaeli Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri A.B.D., ekrembulut41@gmail.com.

Abstract

In a rapidly changing and evolving world, with the influence of technology, competition among companies has reached a global scale. Particularly, the ability of multinational companies to remain competitive in the global competitive environment depends on talented human resources. The wide scope of multinational companies' operations makes it difficult to use human resources effectively, but it has become a necessity to manage them well for sustainable competition. The aim of this study is to examine the importance of investments made by multinational companies in their human resources departments. Another objective is to contribute data on the contributions of human resource management to companies in the global competitive environment to the academic literature. Accordingly, the descriptive research method is adopted from the academic literature review methods. This study has identified that making the right investments in the human resources departments of multinational companies in competitive markets provides an advantage in competition and is important for the profitability and sustainability of companies.

Key words: Multinational company, Human resources, Sustainability, Investment

GİRİŞ

Teknolojik ilerleme ve küreselleşmeyle birlikte dünya genelinde önemli bir aktör haline gelen çok uluslu şirketler, (Multinational Companies-MNC's) esas olarak faaliyetlerini birden fazla ülkede göstermektedir. Bu durum MNC'lerin geniş bir coğrafi alanda etkili olmasını sağlarken, ekonomik faaliyetlerinin de etki boyutunu artırmaktadır. Günümüz dünyasında bireylerin her geçen gün değişen ve farklılaşan üretim, tüketim ve geçim ihtiyaçları, MNC'lerin ciddi bir rekabet ortamına girmelerine neden olmaktadır. Bu bağlamda, MNC'lerin yeni dünya düzenine bağlı olarak uyguladıkları liberalleşme politikaları ve küresel pazar üzerinde etkilerinin ciddi düzeylere ulaştığı anlaşılmaktadır. Öyle ki MNC'lerin finans sektöründen imalat sektörüne, tekstil, gıda ve bilişimden kimya sektörüne kadar, farklı birçok alanda faaliyet gösterdikleri görülmektedir. MNC'lerin küresel ekonomik sistem içerisinde önemli rolleri bulunmaktadır. Sahip oldukları güç ve üstlendikleri rolle birlikte, MNC'lerin de ulusal şirketler gibi en önemli gücünü beşeri kaynaklar oluşturmaktadır. Beşeri kaynak olarak nitelendirilen insan, MNC'lerin çalışanları olarak hedef strateji ve mevcut politikaların uygulanmasında kilit role sahiptir. MNC'lerin küresel piyasalarda etkin ve sürdürülebilir ticari faaliyette bulunabilmeleri için beşeri kaynaklarını doğru seçmeleri, uygun işlere yerleştirip şirket hedefleri doğrultusunda yönlendirmeleri gerekmektedir. Bu durumun etkin insan kaynakları

yönetimi ile gerçekleştirilebileceği şüphesizdir. MNC'lerin geniş bir coğrafyada, küresel rekabet içinde gerçekleştirdikleri faaliyetler, insan kaynakları yönetiminin çok uluslu bir yapıda ele alınmasına neden olmaktadır. Bu durum, küresel rekabetçi piyasada başarılı olmak isteyen MNC'lerin, insan kaynakları departmanlarına yatırım yapmak zorunda kalmalarını gerektirmektedir. Belirtilen şirketlerin insan kaynakları departmanları faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki güncel değişimlere hızlı ve dinamik bir şekilde adapte olmalıdır. Bu adaptasyon, iş dünyasındaki yeni trendler, yerel yasal düzenlemeler, kültürel değişimler ve teknoloji hızı gibi faktörlere ayak uydurmayı içermelidir.

Bu çalışmada MNC'lerin insan kaynakları departmanlarına yapmış oldukları yatırımların önemi ve katkısı araştırılmıştır. İlk olarak, işletme kültürü ve insan kaynağının bu yatırımlar üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Öncelikle işletme kültürü, kurumun davranışı ve yapısı olarak tanımlanmaktadır. Şirket hiyerarşisinde en alt basamakta yer alan çalışandan en üst basamakta yer alan yöneticiye kadar mevcut tutum, değer ve davranışlardan oluşan işletme kültürü, o bünyede yer alan insanların birbirleriyle etkileşim kurma ve karar verme şekilleri hakkında bilgi vermesi açısından önem arz etmektedir. Kurumun stratejilerine, hedeflerine, yapısına, işgücüne, müşterilere, yatırımcılara ve daha büyük gruplara yaklaşımlarına dayanmaktadır (Miroshnik, Basu, 2014, s. 2). İşletme kültürü ve işletmenin insan kaynakları uygulamalarının iç içe olmasından hareketle, insan kaynakları departmanına yapılan yatırımlar genel olarak değerlendirilirken, bu yatırımların işletme kültürünü ve insan kaynağını nasıl şekillendirdiği önemli bir rol oynamaktadır. Bu yatırımların başarılı şekilde uygulanması şirketin insan kaynakları stratejilerini etkileyebilir ve çalışan memnuniyeti ile bağlılığını artırabilir.

Bu bağlamda, karar vericilerin, insan kaynakları departmanlarına yapılan yatırımların sağladığı avantajları anlamaları, MNC'lerin insan kaynakları yönetimi fonksiyonları sayesinde elde edilmektedir. Ayrıca, planlama, organizasyon, kontrol, uluslararası personel seçimi ve işe yerleştirmeler gibi fonksiyonlar, şirket üst yönetimlerinin organizasyon yapısına verdikleri önemi gösteren birer gösterge olarak değerlendirilmektedir (Dereli, 2005, s. 65-66).

1. ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANININ ŞİRKET KÜLTÜRÜNE ETKİSİ

Genel bir ifadeyle MNC'ler, genel merkezi belirli bir ülkede olan, faaliyetlerini birden fazla ülkede koordine eden, ortak hedef ve stratejilere sahip büyük şirketler olarak değerlendirilmektedir (Kutal ve Büyüksu, 1996, s. 34). Küreselleşmeyle birlikte hızla gelişim gösteren MNC'ler, tarihsel süreç içerisinde uluslararası şirket, çok uluslu şirket, uluslar ötesi şirket ve uluslar üstü şirket olarak adlandırılmaktadır (Robinson, 1972, s. 67-70). Aynı zamanda MNC'ler, sadece ekonomik alanda değil, sosyo-kültürel etkiler alanında da önemli roller üstlenmişlerdir. Bu durum şirket kültürünün önemini artıran belirleyici bir etken olmaktadır. MNC'lerin başarılı ve sürdürülebilir faaliyetlerde bulunabilmesi için, etkin bir şirket kültürüne sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, şirket kültürünün oluşturulmasında insan kaynakları departmanına önemli görevler düşmektedir.

Çok uluslu şirketlerin kurum kültürü oluşturmak amacıyla insan kaynakları departmanına yaptıkları yatırımlar artma eğilimi göstermekte ve bu yatırımlardan dolayı şirketlerin sorumluluklarında değişimler meydana gelmektedir. Bu noktadan hareketle, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde kalıplaşmış ve çağa uymayan stratejileri terk edip, herkes tarafından benimsenecek ortak değerler ortaya koymaları ve kültürel farklılıkları doğru yönetmeleri gerektiği söylenebilir (Shekshnia ve Zagieva, 2021, s. 5).

Şirket kültürü oluşturmayla birlikte insan kaynakları departmanına kritik kararlar alınması noktasında da önemli görevler düşmektedir. Buradan hareketle, şirketlerin rekabet piyasasında yaşayabilmeleri için, insan kaynakları departmanına sürekli yatırımlar yapılması zorunlu hale gelmektedir. Bu durum diğer taraftan şirketlerin piyasadan gelen taleplere cevap vermesi olarak da ifade edilebilmektedir (Lloyd, 2021, s. 1).

Şirketin hedefleri doğrultusunda oluşturulacak olan stratejilere ve şirketin kültürüne uygun çalışanı seçmek sürdürülebilirlik açısından önem arz etmektedir. Şirketlerin kurum kültürünü uygulayacak olan ana unsur çalışanları olmaktadır. İnsan kaynakları departmanı bu aşamada doğru çalışanı mevcut şirket kültürü ekseninde bularak işe entegre etmek zorunda kalmaktadır. Bu tarz insan kaynağı politikası uygulayan şirketler etkin bir kaynak kullanımı ile verimli sonuçlar elde edebilmektedir (Morgan, 2017, s. 3-6).

Günümüzde şirket kültürü, şirketi diğer şirketlerden farklılaştıran ve küresel piyasada görünür olmasını sağlayan önemli bir değer olarak ele alınmaktadır. Şirket içi etkin çalışma şartlarının oluşmasında, şirket kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması nihai amaçlardan birisi olmaktadır. İnsan kaynakları departmanı, değerler, misyon, vizyon ve hedef odaklılık gibi şirket kültürünün temel belirteçlerini de yaygınlaştırarak bu amaca hizmet etmektedir. Kültür, şirketin geçmişten günümüze ele alınmasında da önemli bir referans olarak değerlendirilebilmektedir (Dyer, 2018, s. 14).

Şirket sahiplerinin ve çalışanların ortak değerleri, şirket kültürünün oluşumuna elverişli bir zemin oluşturmaktadır. Çalışanlar birlikte hareket ederek, ulaşmaları muhtemel hedefleri, bu hedeflere ulaşma sürecinde kullanabilecekleri stratejileri ve karar alma mekanizmalarını etkileyen etik hassasiyetleri şirket kültürü sayesinde keşfetmektedirler. Bu hususlara dikkat eden şirketlerin, çalışanlarıyla birlikte belirli bir şirket kültürü oluşturdukları düşünülebilir (Alkan, 2021, s. 137).

1.1. Şirket Kültürü Oluşumunda İnsan Kaynakları Departmanlarının Rolü

MNC'ler açısından şirket kültürünün hedef ve stratejilerle uyumlu olması ve çalışanlar tarafından benimsenmesi önemli olmaktadır. Şirket kültürünü oluşturmak için amaç, bu amaca ulaşmayı hedefleyen bir grup ve bu süreçte gösterilen gelişim ana unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Çalışanlar açısından şirketler; sosyalleştikleri, etkileşim ve iletişim içinde buldukları aynı zamanda kişisel gelişimlerini sağladıkları ortamlar olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda sosyalleşme sahaları, etkileşimin ve iletişimin sağlanabildiği ortam, kişisel gelişime katkı sağlayan eğitim programları ayrı ayrı bir değer olarak da ele alınabilir. Kültür, çalışanların tüm bu değerleri doğru ve sürekli bir şekilde uygulamasını sağlayan önemli bir etken olarak ifade edilmektedir (Altman, 2021, s. 10-12).

Şirket kültürünün oluşturulmasında insan kaynakları departmanlarına önemli roller düşmektedir. Bu süreçte, şirketlerin insan kaynakları departmanları kültürlerini kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle uyumlu bir şekilde geliştirmektedir (Cheung ve Holbeche, 2021, s. 393). Özellikle işe alım süreçleri ve şirket içi eğitimlerde, kültür eksenli yaklaşımlar, insan kaynakları departmanı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tarihsel süreçte ilk olarak personel yönetimi yaklaşımıyla ortaya çıkan insan kaynakları zamanla günümüzdeki yapısına dönüşmüş bulunmaktadır (Wilton, 2022, s. 5). Bu dönüşüm, şirket kültürünün meydana gelmesinde insan kaynakları departmanını öne çıkarmaktadır. Çalışanların belirlenen hedeflere topluca yöneltilmeleri ve motive edilmelerinin şirketler açısından ilk aşamada sosyo-psikolojik aktivasyonlar gibi görüldüğü düşünülebilir. Ancak şirket cirolarının aslında dolaylı değil direkt olarak çalışan huzurundan ve uyumundan etkilendiğinin ortaya çıktığı bir dönemde ve dünyada, bu artıyı kuruma kazandıracak olan departmanın da insan kaynakları olduğu apaçık ortaya çıkmaktadır.

İnsan kaynakları departmanını bir işletme içinde diğer departmanlardan ayıran ve daha önemli kılan çeşitli nedenler bulunmaktadır. İlk olarak, insan kaynakları departmanı, işletmeye yetenekli çalışanlar çekme, seçme ve sürdürme konusunda kritik bir rol oynamaktadır. İyi bir insan kaynakları departmanı, işe alım süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek işletmenin iş gücünü güçlendirir. Bu, işletmenin başarısı için temel bir faktör olmaktadır (Snell ve Bohlander, 2016, s. 260-287). Ayrıca, çalışanların becerilerini ve bilgi düzeylerini artırmak için eğitim ve gelişim programlarının oluşturulması da insan kaynakları biriminin doğrudan sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu kritik işlev sayesinde, insan kaynakları departmanı işletmenin rekabet avantajının sürdürülmesine yardımcı olmaktadır (Noe, Hollenbeck, Gerhart ve Wright, 2017, s. 40-54).

İnsan kaynakları departmanını diğer birimlerden ayıran ve önemini arttıran bir diğer özelliğinin de çalışanların motivasyonunu artırmak ve olumlu çalışan ilişkilerini teşvik etmek için politika ve programlar geliştirmesi olduğu düşünülmektedir. Bu, çalışanların işlerine olan bağlılıklarını artırmakta ve işletmeye verimlilik sağlamaktadır (Latham ve Pinder, 2005, s. 485-516). İnsan kaynakları biriminin bir başka kritik görevi, işletmenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve insan haklarına saygı göstermesi hususunda işlev görmektir. Bu, işletmenin yasal sorumluluklarına uygun olarak hareket etmesini ve itibarını korumasını sağlamaktadır (Milkovich, Newman ve Gerhart, 2018, s. 390). Tüm bu kritik görevlerini ve sorumluluklarını tamamlayacak biçimde, insan kaynakları birimi çalışanlar arasındaki çatışmaları çözme ve işyeri uyumunu sağlama görevini de üstlenmektedir. Bu, işyerinde sürdürülebilir bir çalışma ortamı ve çalışma barışı sağlamakta ve bunu sürekli geliştirmektedir (Thomas, 1992, s. 265-274).

Dikkat edileceği üzere, insan kaynakları birimini işletmenin diğer birimlerinden ayıran temel özelliklerin ortak noktası, doğrudan işletmenin en önemli ögesi olan işgörenleri hedef alması ve bu sayede verimlilik ve performans artışını sürekli kılmada kilit bir rol oynaması olmaktadır. Nitekim insan kaynakları birimi, işletmenin en önemli varlığı olan insan kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmekte ve bu nedenle diğer birimlerden daha önemli bir rol oynamaktadır.

Şirket bünyesinde görev alan her çalışan, insan kaynakları yönetimi şemsiyesi altında yer almaktadır. İnsan kaynakları yönetimi, işe kabullerinden emekliliklerine kadar olan süreçte çalışanların yanında yer almaktadır. Çalışanların eğitimi, gelişimi ve donanımından sorumlu olan insan kaynakları departmanı, aynı zamanda işten tatmin olmalarını da sağlamakla mükelleftir. Çalışanlarca benimsenen ve sorgulanmayan ana değerlerden oluşan şirket kültürünün zamanla değişime uğraması mutlak olarak görülmektedir. İşletmelerde kültür değişimi, çalışan davranışlarının da değişimini gerektirdiğinden, bu sürece hakemlik yapılması gerekmektedir. İnsan kaynakları yönetimi, çalışanları tüm boyutlarıyla yakından izlediğinden, böylesi bir değişim sürecinde de geçişi konforlu hale ancak insan kaynakları departmanı getirebilmektedir. İnsan kaynakları departmanlarının şirket kültürü üzerinde bu denli yoğun bir etki mekanizmasına sahip olması, aynı bünyenin unsurları olmalarından kaynaklıdır (Kosa, 2011, s. 1-6).

- 110 -

1.2. Yeni Teknolojiler, Uluslararası İnsan Kaynakları ve Çok Uluslu Şirketler

Küresel rekabetle birlikte MNC'lerde çalışanlarını farklı ülkelerin vatandaşlarından oluşması bu şirketlerin insan kaynakları departmanlarını da uluslararası boyuta taşımaktadır. MNClere merkezleri kuruldukları ülkede olsa bile yönetim den faaliyet gösterdiği ülkelere kadar farklı kültürlerin ortak bir üst kültür içinde buluşabileceği yapının şekillenmesi gerekmektedir. Küresel piyasalarda farklı kültür ve kimliklerin bir arada olma zorunluluğu insan kaynakları departmanlarının uyum ve entegrasyon süreçlerini başarması ile sağlanabilir. Bu bağlamda insan kaynakları departmanları büyük önem arz etmektedir (Lazarova, David ve Farndale, 2021, s. 81).

Teknolojinin her alanda ortaya çıkan etkisi insan kaynakları departmanlarını da etkilemiştir. Özellikle yapay zeka uygulamalarının daha çok yer bulduğu günümüz dünyasında insan kaynakları departmanları açısından farklı uygulamaları icra edilen

faaliyetlerle şirketlerin hedef ve stratejileri doğrultusunda kullanmaları gereklidir (Sharma ve Shalander, 2023, s. 48). Günümüzde MNC'ler insan kaynakları departmanlarına yapmış oldukları yatırımlarla teknolojik gelişmeleri şirketlerine uyarlamaktadır. İnsan kaynakları departmanlarına yatırım yapan şirketler küresel piyasalarda ciddi avantajlar elde etmektedir.

Genel olarak bakıldığında, MNC'lerin öneminin artmasında neoliberal politikaların ve piyasanın egemenliğinin artmasının yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte kültürel etkileşimlerin güçlenmesinin de doğrudan etkisi bulunmaktadır. Ancak bu, her zaman sınırları kolayca çizilebilecek bir etkileşim değildir. Nitekim neoliberal politikalar, piyasalaşma, kültürel etkileşim konuları ve çok uluslu şirketler arasındaki etkileşim karmaşık ve çok yönlü olmaktadır. Piyasalara sınırlı devlet müdahalesini vurgulayan neoliberal politikalar, küresel ekonomik manzarayı önemli ölçüde etkilemektedir. Kuralsızlaşma ya da yaygın ifadesiyle deregülasyon, özelleştirme ve serbest piyasa ilkeleri ile karakterize edilen neoliberal politikalar, MNC'ler için elverişli bir ortam yaratmaktadır. Bu politikalar genellikle açık ticareti teşvik etmekte, ticaret engellerini azaltmakta ve doğrudan yabancı yatırımı kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak, MNC'ler faaliyetlerini sınır ötesine daha kolay genişletebilmekte, küresel erişimlerini ve etkilerini artırmaktadır (Harvey, 2005, s. 152).

Buna karşılık, MNC'ler da neoliberal politikaların güçlenmesinde ve yaygınlığının artmasında doğrudan etkili olmaktadır. Bunu da lobicilik, kampanya destekleri, savunuculuk ve kamuoyu oluşturma faaliyetleri yoluyla yapmakta ve neoliberal politikaların şekillendirilmesinde önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Genellikle vergi indirimleri, bürokrasinin ve yasal yükümlülüklerin azaltılması ve fikri mülkiyet korumaları gibi kendi çıkarlarına uygun politikalar için baskı yapmaktadırlar. Bu etkinin, küreselleşmeyi ve piyasa odaklı yaklaşımları teşvik eden politikalara yol açabilme potansiyeli bulunmaktadır (Kolodko, 2003, s. 51).

Buna paralel bir seyir izleyen piyasalaşma, çeşitli hizmetlerin ve sektörlerin metalaşmasına yol açmaktadır. MNC'ler genellikle eğitim, sağlık ve kamu hizmetleri gibi sektörlerde mal ve hizmet sunarak piyasalaşmadan faydalanmaktadır. Bu durum MNC'ler için kârın artmasına yol açabilmekte, ancak aynı zamanda genellikle piyasa güçlerine tabi

olan bu temel hizmetlere erişim, kalite ve eşitlikle ilgili endişeleri de beraberinde getirmektedir (Hartley, 2017, s. 35-49).

MNC'lerin ülke ekonomilerindeki ve toplumsal yapılarıdaki önemini arttıran bir diğer etken de toplumlar arasındaki kültürel etkileşimin yoğunlaşması olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, farklı kültürel bağlamlarda faaliyet gösteren MNC'lerin küresel pazarlarda etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri için yerel gelenekleri, normları ve değerleri anlamaları gerekmektedir. Kültürel yanlış anlaşılmalara, itibar kaybına ve operasyonel zorluklara yol açabilmektedir. MNC'ler genellikle çalışanları arasında kültürler arası yetkinliği, uyum yeteneğini ve kültürel duyarlılığı teşvik eden stratejiler benimsemektedirler (Hofstede, 1980, s. 13).

Sonuç olarak, neoliberal politikalar, piyasalaşma, kültürel etkileşim konuları ve çok uluslu şirketler arasındaki etkileşim karmaşık bir yapıya sahip bulunmaktadır. Neoliberal politikalar MNC'lere küresel genişleme fırsatları sunarken, piyasalaşma da faaliyetlerini çeşitli sektörlerle yaymalarına olanak sağlamaktadır. Kültürel etkileşim sorunlarını yönetmek, MNC'lerin farklı pazarlarda başarılı bir şekilde faaliyet göstermesi için elzemdir. Buna ek olarak, MNC'ler kamuoyu oluşturma ve lobicilik çabaları aracılığıyla neoliberal politikaları etkilemede rol oynamakta ve küresel ekonomik manzarayı doğrudan şekillendirmektedir.

- 112 -

2. ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI YATIRIMLARININ GETİRİSİ

Şirketlerin soyut veya somut nitelikte yatırımları olması çok normal ve beklenen bir durumdur. Kazancının önemli bir kısmını araştırma, geliştirme ve yatırıma ayırmayan veya ayıramayan şirketlerin ticaret hayatındaki yolculukları maalesef fazla uzun sürmemektedir. Bunun ciddi örnekleri bulunmakta ve teknolojiye uyum sağlayamayan şirketlerin yatırım politikalarının da olmamasından hareketle ciddi buhranlar yaşadıkları görülmektedir. Örnek olarak akıllı telefonun gelişimini ön göremeyip önlemler alamayan ve hazırlıksız yakalanan Nokia veya dijital fotoğraf teknolojisini değişimine uyum sağlayamayan Kodak ilk akla gelen örnekler olarak gösterilebilir. Hem Nokia'da hem Kodak'ta çalışanlar bu tehlikelerin yaklaştığını görmüşler ancak onları ciddi bir sistematik içinde dinleyen yönetim birimine rastlanmamıştır (Tan, 2021, s. 8). Bu durum insan kaynakları departmanının etkisini ortaya koymaktadır.

Şirketlerin en önemli kaynağı olan beşeri sermayesine diğer bir ifadeyle çalışanlarına yapılacak olan yatırımların esasında insan kaynakları departmanı vardır. İnsan kaynakları departmanının çalışanların şirket hedef ve stratejileriyle uyumlu bir şekilde gelişmesi ve bu durumun şirketin karlılığına olumlu katkı sağlaması önemli görevleri arasındadır. Bu durum makine, teçhizat, tanıtım gibi yatırımlar kadar insan kaynağına yapılacak olan yatırımlarında önemini artırmaktadır.

2.1. Çok Uluslu Şirketlerin İnsan Kaynakları Yatırımları

İnsan kaynakları birimi artan önemi yapılan yatırımları da etkilemiştir. Bu yatırımlar, şirketlerin fiziki yatırımdan elde ettikleri kazançlarda daha farklı ve uzun zaman gerektiren bir yatırımdır. İnsan kaynaklarına yapılan yatırımlar genel olarak iki ana unsurda şekillenmektedir.

2.1.1. İnsan Kaynaklarına Yapılan Eğitim ve Donanım Yatırımları

Çok uluslu şirketlerin insan kaynakları yatırımlarını, genel olarak eğitim ve donanım harcamaları, ödüllendirme ve teşvik uygulamaları oluşturmaktadır. Belirtilen yatırımlar, şirketlerin rekabet avantajını sürdürebilmeleri, çalışan memnuniyetini artırabilmeleri ve performanslarını geliştirebilmeleri için önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü şirketler çalışanlarını daha nitelikli düzeye getirdikçe daha iyi sonuçlar elde edilmiş, gerekli görüldüğünde düzeltmeler yapılmış, iyileştirmelere bağlı başarı düzeyi elde edilmiştir. Bu durum sonucunda özellikle MNC'ler insan kaynakları birimlerine daha çok yatırım yapmaya başlamıştır. Eğitilen çalışanların doğru orantılı olarak performans geliştirdiklerini de raporlayan insan kaynakları departmanının artık stratejik insan kaynakları yönetimine doğru kaydığı söylenebilir (Pandit ve Paul, 2023, s. 97-99). İnsan sermayesinin beklentilerini ve bu ihtiyaçları karşılamak olarak tanımlanabilecek yetenek yönetiminin alanına giren çalışanlar, katıldıkları bünyelere fazlaca değer katmaktadır. MNC'lerin insan kaynakları birimlerine yaptıkları yatırımların farklı başlıklar altında incelenebilmesi, birimin stratejiye yön vermesi ile ilgili bilgi vermektedir. Böylelikle uluslararası insan kaynakları yönetiminin stratejik bir birim olarak çok uluslu şirketlerin gelişimine ne derece katkıda buldukları açık bir şekilde anlaşılmaktadır (Bailey, Mankin, Kelliher ve Garavan, 2018, s. 205-218).

Hangi sektörde faaliyet gösterirse gösterecek, çok uluslu şirketler, kendilerini müşterilerinin nazarında farklılaştıracak bazı özelliklerini, çalışanlarının kimliği haline getirebilmek adına insan kaynakları aracılığıyla eğitimde sürekliliğe önem vermektedir. Bir anlamda bu süreç, örgütsel kültür oluşturma çabası olarak da görülebilir (Armstrong ve Taylor, 2020, s. 189). Bu durum, eğitimlerle çalışanların yakın markajına ve insan kaynakları departmanlarının işlevselliğe odaklandığına dikkat çekmektedir.

2.1.2. İnsan Kaynaklarına Yapılan Teşvik ve Ödüllendirme Yatırımları

Günümüz çok uluslu şirketlerinde stratejik insan kaynakları yönetimi birimleri, çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına cevap verme konusunda birbirleriyle rekabet etme durumundadırlar. Bu rekabetin sektörel ve küresel bazda çalışanların lehine sonuçlarının olduğunu görmek, işverenin bu harcama kalemlerinin bütçelendirilmesine yönelmesine izin vermektedir.

Şirketler ödüllendirme mekanizmalarını performans bazlı ve aidiyet bazlı olmak üzere genellikle iki ana başlıkta çalıştırırlar. Çok uluslu şirket çalışanlarından bazıları o an ekstra bir çaba sarf etmiyor ve performans sergilemiyor olsa da o şirketin bir üyesi olduğu için belirlenen bir tarihte ödüllendirilebilir. Ancak günümüz rekabetçi koşullarının egemenliğinde MNC'ler, çalışanlarını daha çok performanslarına göre ödüllendirmektedir. Piyasa koşullarında rekabet edebilmek ve rakiplerinin önüne geçebilmek için çalışanlarına belli hedefler koymakta ve gerçekleştirdiklerinde ise onları tabiri caizse paraya boğmaktadır. Müşterilerini öncelikli olarak ele alan ve onlarla yakından ilgilenen çalışanlarını daha bir yakından izlemekte ve ödüllendirmekte olan çok uluslu şirketler bir anlamda işini diğer çalışanlara oranla daha fazla sahiplenene pozitif ayrımcılık uygulamaktadır (Verhulst ve DeCenzo, 2021, s. 307-310).

- 114 -

SONUÇ

Çalışma grubunun özelliklerini betimleyen bir araştırma yöntemi olan betimleyici araştırma yönteminde *Neden?* sorusundan çok *Ne?* sorusuna odaklanıldığı görülmektedir. Yine aynı tür araştırma yöntemlerinde, belirli bir olgunun meydana gelme nedeninden ve durağan bir tespit yapılmasından ziyade, konunun bilimsel anlamda ancak hayatın dinamizmine uygun bir akışkanlıkla ele alındığı anlaşılmaktadır. Bu genel kapsama uygun olarak, bu çalışmada çok uluslu şirketlerin insan kaynakları departmanlarına

yaptıkları yatırımlarla neleri amaçladıkları ve bu yatırımları yaparken hangi araçlardan istifade ettikleri konusu, sahaya ve çalışma sosyolojisine temas ederek betimleyici bir üslupla ele alınmaktadır.

Değişen ve gelişen dünyamızda teknolojinin de etkisiyle büyük bir küresel rekabet yaşanmaktadır. Bu küresel rekabetin içinde, MNC'lerin uzun ömürlü olabilmeleri için en büyük sermayeleri insan kaynakları olmaktadır. Küresel ölçekte faaliyette bulunan tüm ülkelere yapılan yatırımlarla şekillenen MNC'ler, büyük çalışan sayılarına sahip bulunmaktadır. Şirketlerin bu yapıyla başarılı olabilmesi, insan kaynakları departmanları ile doğrudan bağlantılı olmaktadır. İnsan kaynakları departmanlarının şirket hedef ve stratejileriyle uyumlu politikalar geliştirmesi, doğru yatırımların desteklenmesini sağlamaktadır.

MNC'lerin sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi için, teknoloji destekli ve gelişen şartlara uyumlu yatırımlar yapması gerekmektedir. Ülkelerin tarihsel süreçlerine ve kültürel yapılarına bakıldığında geleneksel kodlarından kolayca kurtulamadıkları anlaşılmaktadır. Bu durumun, ekonominin bel kemiği olan çalışan kesime profesyonelce davranmalarının önünde bir engel teşkil ettiği görülmektedir. Bu tespitin çalışanlara daha iyi hayat standartları sunabilmenin önünde hantal bir yapı olarak durduğu şeklinde değerlendirmeler de yapılmaktadır.

Ülkelerin, imalat sektörüne, sanayi altyapısı harcamalarına ve işgücüne yatırım yapmaları önemlidir. Aksi halde, ucuz işgücü olarak bilinen diğer ülkelerde merkezi bulunan MNC'lerin kontrolü altına girmek şeklinde istenmeyen bir sonuçla karşılaşma ihtimali doğabilir.

Bazı MNC'lerin, çalışanlarına sosyal anlamda koruyan insan kaynakları uygulamaları ile dünya genelinde örnek teşkil ettiği görülmektedir. Bu şirketler, aynı zamanda bu sosyal koruma politikalarını kamusal alanda da uygulama konusunda ülke bürokratlarına ilham vermektedir. Çok uluslu şirketlerin üretim unsurlarından insan faktörüne özel bir ilgi gösterdikleri, insan kaynakları birimleri aracılığıyla insan sermayesini zenginleştirmek için yatırımlar yaptıkları açıktır. Bu yatırımların, cirosal bazda artışlarla kendilerine döndüğünü gören işletmelerin yönetim kademelerinin, eğitim, gelişim faaliyetleri ve ödüllendirme mekanizmalarını sürekli iyileştirmeye odaklandığı görülmektedir. Çok uluslu şirketlerin insan kaynakları birimlerine yaptıkları bu yatırımların, donanımlı

iřgücünün deęerini artırdığı ve bu řirketlerin başarılarına önemli bir katkı sağladığı açık bir gerçeklik olarak ortaya çıkmaktadır.

KAYNAKÇA

- Alkan, A.D. (2021). Kurumsal kültür: Abd, Japonya ve Türkiye’de başarılı şirket yönetimleri (kitap incelemesi), Ankara, *Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslam ve Politik Bilimler Dergisi*, 6(1), 127-151 doi: 10.24013/jomelips.856965
- Altman, J. (2021). *People Strategy*, New Jersey, Wiley Print.
- Armstrong, M., Taylor, S. (2020). *Armstrong’s Handbook of Human Resources Management Practise*, London, Kogan Page Print.
- Bailey, C., Mankin, D., Kelliher, C., ve Garavan, T., (2018). *Strategic Human Resource Management*, Oxford, Oxford University Press.
- Cheung, M., Yang, H., ve Linda J. (2021). *Organization Development*, London, Kogan Page Print.
- Dereli, B. (2005). Çok uluslu işletmelerde insan kaynakları yönetimi, İstanbul, *İTÜ Sosyal Bilimler Dergisi* 4, 59-81 Erişim adresi <http://ticaret.edu.tr/kutuphane/dergi/s7/M00083>
- Dyer, C. (2018). *The Power of Company Culture*, London, Kogan Page Print.
- Hartley, K. (2017). Marketization of education: An ethical dilemma? *Journal of Educational Administration and History*, 49(1), 35-49. doi 10.1007 10551-011-0958.
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. New york, Oxford University Press.
- Hofstede, G. (1980). *Culture's consequences: International differences in work-related values*. California, Sage Pubb.
- Kolodko, G. W. (2003). *Globalization and catching-up in transition economies*. Helsinki, Kluwer Academic Publishers.
- Kosa, G. (2011). Örgüt kültürünün değişiminde insan kaynakları yönetiminin rolüne ilişkin bir araştırma. İstanbul, *Sosyal bilimler dergisi* Cilt 13,Sayı 2
- Kutal, G., Büyüksulu, A. R. (1996). *Çok uluslu şirketler ve insan kaynağı yönetimi*; İstanbul, Der Yayınları.

- Lazarova, M., David C., T. ve Farndale, E. (2021) *Essentials of IHRM*, Cheltenham, Edward Elgar Pubb.
- Latham, G. P., Pinder, C. C. (2005). *Work motivation theory and research at the dawn of the twenty-first century. Annual review of psychology*, London, Sage Pubb.
- Lloyd, S. (2021). *Survive in Business*, Australia, Pty Limited.
- Milkovich, G. T., Newman, J. M., ve Gerhart, B. (2018). *Compensation*. New York, McGraw-Hill Education.
- Miroshnik, B., Basu, D. (2014). *Corporate culture in multinational companies*, London, PallGrave Mc Millan Pubb.
- Morgan, J. (2017). *The Employee Experience Advantage*. New York, Wiley Print.
- Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., ve Wright, P. M. (2017). *Human resource management: gaining a competitive advantage*. New York, McGraw-Hill Education
- Pandit, J. M., Paul, B. (2023). *Strategic Human Resources Management in Higher Education*, Singapore, Springer Pubb.
- Robinson, R. D. (1972). *The Developing Countries, Development, and the Multinational Corporation*, New York, Sage Pubb.
- Sharma, N., Shalander, K. (2023). *Managing Technology Integration for Human Resources in Industry 5.0*, Pensilvania, IGI Global.
- Sheknhnia, S., Zagieva, V. (2021). *Leading a board*, Singapore, Pall Grave Mc Millan Print.
- Snell, S. A., Bohlander, G. W. (2016). *Managing human resources*, Boston, Cengage Learning.
- Tan, B.H. (2021). *The way of the leader*, Singapore, Marshall Cavendish Print.
- Thomas, K. W. (1992). Conflict and conflict management: Reflections and update. *Journal of Organizational Behaviour*, 13(3), 265-274. doi10.1002/4030130307
- Verhulst, S., De Cenzo, D. (2021). *Fundamentals of human resources management*, Carolina, WileyPrint.

Wilton, N. (2022). *An introduction to human resources management*, London, Sage Print.